

AYOLLARDA UCHRAYDIGAN BACHADON BO'YNI RAKINI ERTA DAVRLARIDA ANIQLASH VA OLDINI OLISH

Qo'ziboyeva Nodirabegim Qaxramon qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda bachadon bo'yni kasalliklari ayollar reproduktiv tizimining eng ko'p uchraydigan patologik holatlaridan biri bo'lib, ginekologiya muammolari orasida muhim o'rin egallaydi. Diagnostikadagi va davolashdagi ko'plab yutuqlarga qaramasdan, bu kasalliklar umumiy ginekologik kasalliklar orasida dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bachadon bo'yni kasalliklarini tashxislash va davolashning zamonaviy usullari yildan- yilga sezilarli o'zgarishlarga uchrab, muhokama va munozaralar mavzusi bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: Bachadon bo'yni, reproduktiv, ginekologiya, diagnostika, ginekologik kasalliklar, homiladorlik, akusherlik,

Abstract. Currently, cervical diseases are one of the most common pathological conditions of the female reproductive system, and occupy an important place among the problems of gynecology. Despite many advances in diagnosis and treatment, these diseases remain one of the most pressing problems among general gynecological diseases. Modern methods of diagnosis and treatment of cervical diseases undergo significant changes from year to year and are the subject of discussions and debates.

Keywords: Cervical, reproductive, gynecology, diagnostics, gynecological diseases, pregnancy, obstetrics,

Kirish.

Har qanday ginekologik kasalliklar bachadon bo'yni patologiyasi bilan birlashishi mumkin. Shuning uchun, diagnostika va davolashning zamonaviy yutuqlariga qaramay bachadon bo'yni patologiyasi Akusherlik va Ginekologiyaning eng muhim muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Bachadon bo'ynida patologik jarayonlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi juda murakkab va kam o'rganilgan jarayondir. Ayni paytda dunyoning ko'plab mamlakatlarida bachadon bo'yni kasalliklarining etiologiyasi, patogenezi, diagnostikasi va davolashini o'rganishga katta e'tibor berilmoqda.[1] Ayniqsa homilador ayollarda bachadon bo'ynining har qanday patologiyasi homiladorlik davrida homilaning holatiga, tug'ish jarayoniga hamda onaning va bolaning ahvoriga ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro statistik ma'lumotlarga ko'ra, bachadon bo'yni patologiyasiga quyidagilar kiradi:

- Bachadon bo'ynining yallig'lanish kasalliklari: servitsit, ekzoservitsit, endoservitsit;
- Bachadon bo'yni raki;
- Endometrioz;
- Servikal kanal polipi;
- Bachadon bo'yni eroziyasi va ektropioni;
- Bachadon bo'yni displaziyasi;
- Bachadon bo'yni leykoplakiyasi;
- Bachadon bo'ynining eski yoriqlari;
- Bachadon bo'ynining yopishishi;
- Bachadon bo'yni striktozi va stenozi;

Material va usullar.

Bachadon bo`yni kasalliklari ichida eng ko`p tarqalgani bu – bachadon bo`yni raki. Har 2 minutda dunyoda bitta ayol bachadon bo`yni raki tufayli olamdan ko`z yumadi.[2] Butunjahon Sog`liqni Saqlash Tashkiloti ma`lumotlariga ko`ra har yili dunyoda 600 000 dan ortiq holat qayd etiladi. Olib borilgan chora tadbirlarga qaramasdan ayollarning 50% shu kasallik tufayli vafot etadi. Bunga sabab kasallikning kech aniqlanishi! Kasallikning kech aniqlanishida esa ayollarning tibbiy bilimi yetishmovchiligi, yil davomida kamida 2 marta ginekologik ko`rikdan o`tkazilgan va servikal kanaldan surtma tekshiruvini olib bormasliklari sabab bo`lmoqda. Bachadon bo`yni raki I darajasida davo muolajalari olib borilganda 80-90 % bemorlarda yashab qolish imkoniyati 5 yilgacha cho`zilishi mumkin. II darajasida yashab qolish imkoniyati 5 yildan so`ng 60-75 % ni tashkil qiladi. III darajasida 30-40 % ni, IV darajasida esa 10 % dan kamroq bemorlar yashab qoladilar. Bachadonning ma`lum bir qismi rezeksiya qilinganda homilador bo`lish imkoniyati saqlab qolinadi. Radikal da`vo, ya`ni bachadonni to`liq olib tashlash, nur terapiyasi va kimyo terapiyasi o`tkazilganda homilador bo`lish qobiliyati butunlay yo`qoladi. Bachadon bo`yni raki homiladorlik bilan bog`liq o`smalar orasida birinchi o`rinda turadi. Homiladorlik vaqtida bachadon bo`yni raki aniqlanadigan bo`lsa davo muolajalari homiladorlik muddatiga qarab olib boriladi. Agar homiladorlik II-III uch oylikda bo`lsa, homiladorlik saqlanib qoladi. Bunday vaziyatda homilador ayollar shifokor ko`rigidan tez-tez o`tib turishlari kerak bo`ladi. Tug`ruq jarayoni kesarcha kesish yo`li bilan amalga oshiriladi va bachadon to`liq olib tashlanadi. Agar homiladorlik I-uch oylikda bo`lsa, homiladorlik sun`iy yo`l bilan to`xtatiladi va rakni davolashga qaratilgan muolajalar olib boriladi. Bachadon bo`yni rakini erta bosqichlarda aniqlash, homilador bo`lmagan ayollar uchun skrining dasturlarini keng joriy etish orqali bachadon bo`ynining shikastlanishlarini, rak oldi holatlarini va etiologik faktorlarni aniqlash juda muhimdir.

Muhokama va natijalar.

S.N.Navruzov va boshqalar.(2000) ma`lumotlariga ko`ra, “O`zbekistonda hamma onkologik kasalliklar orasida bachadon bo`yni raki 5-o`rinda turadi va bu 13 % ni tashkil qiladi”. Shuni ta`kidlash kerakki, bachadon bo`yni raki uchrash davrining 2 nuqtasi bor: 35-39 va 60-64 yosh.[3] So`ngi o`n yilliklarda dunyoning ko`plab mamlakatlarida tendensiya kuzatilmoqda, turli ijtimoiy- iqtisodiy sabablar ayollarda tug`ishning 30-35 va undan yuqori davrida bo`lishiga olib kelmoqda. Shuning uchun hozirki vaqtda, bachadon bo`yni raki 40 yoshgacha bo`lgan ayollarda uchrashi ko`paygan. O`tkazilgan maxsus epidemiologik tadqiqotlar, bachadon bo`yni rakining kelib chiqishiga sabab bo`luvchi omillarni aniqlash imkonini berdi. Bularga:

1. Jinsiy hayotning erta boshlanishi;
2. Jinsiy a`zolar gigiyenasiga rioya qilmasslik, venerik kasalliklar, virusli infeksiyalar;
3. Chekish, ayniqsa 20 yoshgacha bo`lgan davrda;
4. Seksual aktivlik, jinsiy hamkorning tez-tez almashinuvi;
5. Tug`ruq davrida va tibbiy ko`rik paytida bachadon bo`ynining travmasi;
6. Homiladorlikgacha va homiladorlik davridagi stress;
7. Oziq-ovqat tarkibida A va C vitaminlarining yetishmasligi kabilar kiradi.

Shuni ta`kidlash kerakki, yuqoridagi omillarning aksariyati rak rivojlanishiga bilvosita ta`sir qiladi. Homilador ayollarda uzoq muddatdan beri mavjud bachadon bo`yni kasalliklarini ertami kechmi davolatmaslik bachadon bo`yni rakini keltirib chiqaradi. Bunday kasalliklarga: Eroziya, bachadon bo`yni va servikal kanal polipi, kondiloma, servitsit, endoservitsit, bachadon strikturasi va stenozi, leykoplakiya, displaziya, karsinoma in situ, adenokarsinoma in situ kabilar kiradi. Hammaga ma`lumki, bu kasalliklarning kelib chiqishida jinsiy yo`l orqali o`tuvchi infeksiyalar muhim rol

o`ynaydi(Xlamidioz, Trixomonoz, ureaplazmoz, sifilis va gonoreya).[4] 1996-yil Butun Jahon Sog`liqni Saqlash tashkiloti informatsion byulletenida esa bachadon bo`yni rakini kelib chiqish sababi Virus Papiloma deb rasmiy tasdiqlandi.[5] Bachadon bo`yni rakini oldini olish uchun kasallikni erta davrlarda aniqlash zarur. N.Navruzova, G.Ixtiyorova va O`.Navruzovalar ma`lumotlariga ko`ra, “Bachadon bo`yni kasalliklarini erta aniqlash va tashxislashning eng samarali usullariga: batafsil yig`ilgan anamnez, kolkoskopiya va qin surtmasini bakterioskopik tekshirish kabilar kiradi”. Tibbiy ko`riklarni muntazam tashkil qilish, yallig`lanish kasalliklarni patogenetik davolash, rak oldi kasalliklarni erta aniqlash va profilaktika o`tkazish onkologik kasalliklarni oldini oladi. M.H.Kattahodjaeva, S.A.Jalilova ma`lumotlariga ko`ra esa, “Bachadon bo`yni kasalliklari, profilaktikasi, erta diagnostikasi tog`risidagi bilim va ko`nikmlarni oshirish kasallikni erta bosqichlarda aniqlanishiga, profilaktika ishlarini yaxshilanishiga sabab bo`lishi mumkin”. Rivojlangan mamlakatlarda skrining dasturlarini keng joriy etish homilador bo`lmagan ayollar uchun bachadon bo`ynining turli xil kasalliklarini erta aniqlash va tashxislash imkonini beradi. Skriningdan o`tgan ayollarda bachadon bo`yni rakining rivojlanish xavfi past bo`ladi. Tekshiruvdan o`tgan ushbu ayollarda bachadon bo`yni rakining aniqlanish ehtimoli tekshiruvdan o`tmagan ayollarga nisbatan 5 barobar, o`lim esa 10 barobar kam.[5]

Xulosa.

Xulosaga ko`ra, shuni aytish mumkinki, ayollarda va homiladorlarda bachadon bo`yni kasalliklarini, rak oldi va rak kasalliklarini oldini olish va davolash uchun yil davomida ginekolog tekshiruvidan muntazam o`tib turish, ayollarda tibbiy bilimni oshirish, skrining tekshiruvidan o`tmagan ayollarni ushbu tekshiruvlarga keng jalb qilish, yallig`lanish va infeksiyali kasalliklarni o`z vaqtida davolash zarur.

Adabiyotlar (References):

1. В.Н.Прилепской, “Поликлиническая Гинекология”, 2005.
2. Ferlay J, Bray p Pizani P Parkin DM, GLOBOCAN 2002; Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide.IARC. Cancer-Base N 5. Verson 2.0 IARCP ress, Lyon. 2004. Avaible at ; [http// www-dep.iarc.fr](http://www-dep.iarc.fr). Accessed 30th July 2007.
3. М.Г.Венедиктова, Ю.Э.Доброхотова, К.В. Морозова “Опухоли шейки матки”.
4. П.С Русакевич, Т.М.Литвинова “Заболевания шейки матки у беременных” 2006.
5. Новик В.И. “Эпидемиология рака шейки матки, факторы риска, скрининг” И Практ.Онкология. – 2002.- Т.3. – N3. – С.156-162.
6. N.Navruzova, G.Ixtiyorova, O`.Navruzova “Bachadon bo`yni fon va rak oldi kasalliklarining ginekologik va somatik anamnezining retrospektiv taxlili”
7. M.H.Kattahodjaeva, S.A.Jalilova “Bachadon bo`yni kasalliklarini erta aniqlashda tibbiyot hamshiralarini roli va ahamiyati”, 2011.